

(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 120406727 A

(43) 申请公布日 2025. 08. 01

(21) 申请号 202510456395.4

G06F 18/241 (2023.01)

(22) 申请日 2025.04.11

G06N 3/0895 (2023.01)

(71) 申请人 浙江大学

G06N 5/022 (2023.01)

地址 310012 浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号

G06F 18/22 (2023.01)

(72) 发明人 杨德昆 叶凌云 黄添添 朱智娟
王文睿 宋开臣

(74) 专利代理机构 杭州星瀚知识产权代理有限公司 33496

专利代理师 李静文

(51) Int. Cl.

G06F 3/01 (2006.01)

G06N 3/042 (2023.01)

G06N 3/0442 (2023.01)

G06N 3/096 (2023.01)

权利要求书2页 说明书6页 附图3页

(54) 发明名称

基于人脑机制的大模型实时训练系统

(57) 摘要

本发明公开了一种基于人脑机制的大模型实时训练系统,包含:信息输入模块,用于接收和处理多种类型的数据,并进行标准化处理;临时存储模块,暂存一定时长的数据;重要性评估模块,用于实时评估所述临时存储模块中的输入数据的重要性;记忆分类存储模块,用于根据数据的重要性,将数据分类存储到短期、中期和长期记忆中;实时微调或训练模块,用于采用LoRA技术,小批量实时训练,更新模型参数;模型更新控制模块,用于实时监测模型性能,产生异常时自动回滚。本发明的基于人脑机制的大模型实时训练系统,通过实时微调或训练机制,显著提升了大模型的响应速度和准确性,降低了资源消耗,同时引入的记忆与遗忘机制使得模型能够更好地适应动态环境。

基于人脑机制的大型语言模型实时微调或训练系统结构图

1. 一种基于人脑机制的大模型实时训练系统,其特征在于,包括:
信息输入模块,用于接收和处理多种类型的数据,并进行标准化处理;
临时存储模块,用于模拟人脑的工作记忆方式暂存一定时长的数据;
重要性评估模块,用于实时评估所述临时存储模块中的输入数据的重要性;
记忆分类存储模块,用于根据数据的重要性,将数据分类存储到短期、中期和长期记忆中,并通过RAG机制进行管理;
实时微调或训练模块,用于采用LoRA技术,小批量实时训练,更新模型参数;
模型更新控制模块,用于实时监测模型性能,产生异常时自动回滚。
2. 根据权利要求1所述的基于人脑机制的大模型实时训练系统,其特征在于,
所述信息输入模块通过RESTful API接口接收数据,包含文本、图像、音频、视频,并对文本数据进行分词和向量化处理,对图像数据进行归一化和尺寸调整,对音频数据进行频谱分析。
3. 根据权利要求1所述的基于人脑机制的大模型实时训练系统,其特征在于,
所述临时存储模块采用Redis内存数据库实现,其依据人类认知科学理论设定,对输入数据暂存1小时。
4. 根据权利要求1所述的基于人脑机制的大模型实时训练系统,其特征在于,
所述重要性评估模块采用以下公式进行实时的重要性评分:
实时评分=0.3×新颖性评分+0.2×复杂性评分+0.2×频次评分+0.3×应用价值评分。
5. 根据权利要求4所述的基于人脑机制的大模型实时训练系统,其特征在于,
新颖性评分、复杂性评分、频次评分和应用价值评分的具体计算方式如下:
构建知识库,采用余弦相似度计算输入数据与知识库中历史数据的相似度作为新颖性评分;
使用基于Transformer架构的预训练语言模型计算输入数据的困惑度作为复杂性评分;
通过统计输入数据在过去30天内的历史使用频率来评估频次,采用加权计数方法,对近期的使用频率赋予更高的权重,而较早的使用频率权重逐渐衰减,通过这种方式计算输入数据的频次评分;
通过收集用户对输入数据的反馈评分来确定,对每个维度的评分进行加权平均,得出综合的应用价值评分。
6. 根据权利要求1所述的基于人脑机制的大模型实时训练系统,其特征在于,
所述记忆分类存储模块采用Redis、MongoDB和Neo4j分别存储短期、中期和长期记忆,短期记忆存储24小时,中期记忆存储30天,长期记忆永久存储。
7. 根据权利要求1所述的基于人脑机制的大模型实时训练系统,其特征在于,所述实时微调或训练模块采用LoRA技术,每批次处理20-50条高重要性数据,模型基于Transformer,仅更新模型的Query和Value层参数,训练频率自适应调整。
8. 根据权利要求1所述的基于人脑机制的大模型实时训练系统,其特征在于,
所述模型更新控制模块实时监测模型的困惑度和用户满意度,当困惑度超过5%或用户满意度低于90%时,自动回滚至上一个稳定版本。
9. 根据权利要求1所述的基于人脑机制的大模型实时训练系统,其特征在于,

所述实时微调或训练模块还包括自动标注机制,利用交互中的反馈信号作为弱监督信号,无需人工标注。

10. 根据权利要求1所述的基于人脑机制的大模型实时训练系统,其特征在于,

所述实时微调或训练模块还包括渐进知识蒸馏机制,通过将大模型的知识迁移到小模型中,提高小模型的性能。

基于人脑机制的大模型实时训练系统

技术领域

[0001] 本发明属于人工智能技术领域,特别涉及一种基于人脑机制的大模型实时训练系统。

背景技术

[0002] 随着人工智能技术的飞速发展,大模型(例如LLMs)在自然语言处理、图像识别、语音识别等多个领域得到了广泛应用。然而,现有大模型在实际应用中存在诸多问题:模型训练与应用分离,难以实时优化;离线训练资源成本高;缺乏高效的记忆与遗忘机制;无法动态评估信息重要性。这些问题严重限制了大模型的性能和应用范围。

发明内容

[0003] 本发明提供了一种基于人脑机制的大模型实时训练系统解决上述提到的技术问题,具体采用如下的技术方案:

[0004] 一种基于人脑机制的大模型实时训练系统,包括:

[0005] 信息输入模块,用于接收和处理多种类型的数据,并进行标准化处理;

[0006] 临时存储模块,用于模拟人脑的工作记忆方式暂存一定时长的数据;

[0007] 重要性评估模块,用于实时评估所述临时存储模块中的输入数据的重要性;综合考虑新颖性、复杂性、频次和应用价值;

[0008] 记忆分类存储模块,用于根据数据的重要性,将数据分类存储到短期、中期和长期记忆中,并通过RAG机制进行管理;

[0009] 实时微调或训练模块,用于采用LoRA技术,小批量实时训练,更新模型参数;

[0010] 模型更新控制模块,用于实时监测模型性能,产生异常时自动回滚。

[0011] 进一步地,所述信息输入模块通过RESTful API接口接收数据,包含文本、图像、音频、视频,并对文本数据进行分词和向量化处理,对图像数据进行归一化和尺寸调整,对音频数据进行频谱分析。

[0012] 进一步地,所述临时存储模块采用Redis内存数据库实现,其依据人类认知科学理论设定,对输入数据暂存1小时。

[0013] 进一步地,所述重要性评估模块采用以下公式进行评分:

[0014] $\text{实时评分} = 0.3 \times \text{新颖性评分} + 0.2 \times \text{复杂性评分} + 0.2 \times \text{频次评分} + 0.3 \times \text{应用价值评分}$ 。

[0015] 进一步地,新颖性评分、复杂性评分、频次评分和应用价值评分的具体计算方式如下:

[0016] 构建知识库,采用余弦相似度计算输入数据与知识库中历史数据的相似度作为新颖性评分;

[0017] 使用基于Transformer架构的预训练语言模型计算输入数据的困惑度作为复杂性评分;

[0018] 通过统计输入数据在过去30天内的历史使用频率来评估频次,采用加权计数方法,对近期的使用频率赋予更高的权重,而较早的使用频率权重逐渐衰减,通过这种方式计算输入数据的频次评分;

[0019] 通过收集用户对输入数据的反馈评分来确定,对每个维度的评分进行加权平均,得出综合的应用价值评分。

[0020] 进一步地,所述记忆分类存储模块采用Redis、MongoDB和Neo4j分别存储短期、中期和长期记忆,短期记忆存储24小时,中期记忆存储30天,长期记忆永久存储。

[0021] 进一步地,调或训练模块采用LoRA技术,每批次处理20-50条高重要性数据,模型基于Transformer,仅更新模型的Query和Value层参数,训练频率自适应调整。

[0022] 进一步地,所述模型更新控制模块实时监测模型的困惑度和用户满意度,当困惑度超过5%或用户满意度低于90%时,自动回滚至上一个稳定版本。

[0023] 进一步地,所述实时微调或训练模块还包括自动标注机制,利用交互中的反馈信号作为弱监督信号,无需人工标注。

[0024] 进一步地,所述实时微调或训练模块还包括渐进知识蒸馏机制,通过将大模型的知识迁移到小模型中,提高小模型的性能。

[0025] 本发明的有益之处在于所提供的基于人脑机制的大模型实时训练系统,通过实时微调或训练机制,显著提升了大模型的响应速度和准确性,降低了资源消耗,同时引入的记忆与遗忘机制使得模型能够更好地适应动态环境。

附图说明

[0026] 为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0027] 图1是本发明的一种基于大模型技术的智能图形编程语言应用系统的示意图;

[0028] 图2是本发明的重要性评估评分详细流程图;

[0029] 图3是本发明的实时微调或训练LoRA实现细节图。

具体实施方式

[0030] 下面详细描述本申请的实施例,实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本申请,而不能理解为对本申请的限制。

[0031] 如图1所示为本申请的一种基于人脑机制的大模型实时训练系统,包括:信息输入模块101、临时存储模块102、重要性评估模块103、记忆分类存储模块104、实时微调或训练模块105和模型更新控制模块106。

[0032] 其中,信息输入模块101用于接收和处理多种类型的数据,并进行标准化处理。临时存储模块102用于模拟人脑的工作记忆方式暂存一定时长的数据。重要性评估模块103用于实时评估临时存储模块102中的输入数据的重要性。综合考虑新颖性、复杂性、频次和应用价值。记忆分类存储模块104用于根据数据的重要性,将数据分类存储到短期、中期和长

期记忆中,并通过RAG机制进行管理。实时微调或训练模块105用于采用LoRA技术,小批量实时训练,更新模型参数。模型更新控制模块106用于实时监测模型性能,产生异常时自动回滚。以下具体描述上述模块。

[0033] 在本申请的实施方式中,信息输入模块101通过RESTful API接口接收数据,输入数据包含文本、图像、音频、视频等多种形式的的数据。信息输入模块101能够根据不同数据类型进行相应的预处理,如文本通过分词和向量化,图像通过归一化和尺寸调整,音频通过频谱分析等方式进行标准化处理。

[0034] 在本申请的实施方式中,临时存储模块102采用Redis内存数据库实现,其依据人类认知科学理论设定,对输入数据暂存1小时。具体地,仿生工作记忆指的是对输入数据的短期暂存,时间限定为1小时,依据人类认知科学实验数据设定。此时间段能够有效模拟大脑在短期内对信息的处理方式,并在该时间范围内完成必要的实时微调或训练。如果在1小时内没有被标记为高重要性或存入长期记忆,则会被删除。

[0035] 在本申请的实施方式中,重要性评估模块103采用以下公式进行评分:实时评分= $0.3 \times \text{新颖性} + 0.2 \times \text{复杂性} + 0.2 \times \text{频次} + 0.3 \times \text{应用价值}$ 。其中,各个因素的权重由大规模实验数据进行确定,如图2所示。此评分机制能够综合多维度因素,评估输入数据的整体重要性。

[0036] 在本申请的实施方式中,新颖性、复杂性、频次和应用价值的具体计算方式如下:

[0037] 构建知识库,采用余弦相似度计算输入数据与知识库中历史数据的相似度作为新颖性评估得分。

[0038] 具体地,从开放数据集、科研论文库、技术博客、社交媒体、书籍和其他知识来源中采集文本数据。数据源包括大规模语料库(如Wikipedia、arXiv、GitHub等),并确保数据涵盖了各个领域,以增强知识库的多样性。去除重复数据、噪声、无关文本,并进行词汇标准化(如去除停用词、标点符号及其他无意义的内容)。文本进行分词、词性标注、命名实体识别(NER)等预处理工作。将文本转化为向量表示,使用TF-IDF或Word2Vec等方法进行词向量化,确保文本可以计算相似度。使用倒排索引技术建立高效的检索机制,确保可以快速检索到与当前输入数据相关的知识库信息。

[0039] 使用余弦相似度来衡量输入文本与知识库中其他文本的相似度。公式如下:

$$[0040] \quad \text{CosineSimilarity}(A, B) = \frac{\sum_{i=1}^n A_i \cdot B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n A_i^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n B_i^2}}$$

[0041] 其中,A和B分别是输入数据和知识库中某一文本的向量表示。

[0042] 知识库中的文本数据来自开源学术资源、公开数据集和在线知识库。知识库包含至少100万条记录,以确保评估的全面性。

[0043] 计算步骤:

[0044] a. 从知识库中选择与当前输入数据内容相关的文本数据。

[0045] b. 计算输入数据与每个相关文本的余弦相似度。

[0046] c. 将相似度得分作为新颖性的评估指标。

[0047] 相似度阈值:新颖性的评估取决于相似度的得分,若相似度低于某一阈值(例如0.3),则认为该输入具有较高的新颖性。

[0048] 使用基于Transformer架构的预训练语言模型(如BERT等)计算输入数据的困惑度

作为复杂性评估得分。选择基于Transformer架构的预训练语言模型,保证计算的准确性。根据大量文本样本分析,确定困惑度阈值,以便合理划分复杂性等级。

[0049] 困惑度公式如下:

$$[0050] \quad \text{Perplexity}(P) = \exp\left(-\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \log P(w_i | w_1, \dots, w_{i-1})\right)$$

[0051] 其中, $P(w_i | w_1, \dots, w_{i-1})$ 是模型对第*i*个单词的预测概率,*N*是文本长度。困惑度用于衡量语言模型生成文本的难度,低困惑度表示模型生成的文本更加流畅自然,复杂性较低。可以根据困惑度值将文本的复杂性分为低、中、高三个等级:

[0052] 低复杂性:困惑度 < 50。

[0053] 中等复杂性:50 ≤ 困惑度 < 100。

[0054] 高复杂性:困惑度 ≥ 100。

[0055] 计算步骤:

[0056] 1.使用预训练的语言模型对输入文本进行生成任务。

[0057] 2.根据生成的概率分布计算困惑度。

[0058] 3.根据困惑度值确定复杂性等级。

[0059] 通过统计输入数据在过去30天内的历史使用频率来评估频次,采用加权计数方法,对近期的使用频率赋予更高的权重,而较早的使用频率权重逐渐衰减,通过这种方式计算输入数据的频次得分。

[0060] 统计历史使用频率时,选择过去30天内的数据进行计算。统计为加权计数方法,近期使用的频次较高时,赋予更高权重。通过加权计数来记录每个输入数据的出现频率,较新的数据给予较高权重,历史数据的权重逐渐衰减。

[0061] 计算步骤:

[0062] 1.记录每个输入数据的使用次数及其使用时间。

[0063] 2.使用加权计数法计算每个数据点的历史频次。

[0064] 3.将频次值作为频次因素的评估指标。

[0065] 可以根据时间衰减函数(如指数衰减)来决定历史数据的权重衰减速度。

[0066] 通过收集用户对输入数据的反馈评分来确定,对每个维度的评分进行加权平均,得出综合的应用价值评分。

[0067] 具体地,通过用户交互界面收集用户反馈。用户可以通过评分按钮(1-5分制)直接给出评分,或者通过问卷调查、系统行为数据等间接方式评估应用价值。包括满意度、易用性、准确性等多个维度。每个维度的评分通过不同的反馈渠道收集。采用1-5分制评分系统,1表示非常不满意,5表示非常满意。满意度和易用性和准确性根据实际应用场景选择,权重根据实验结果设定。

[0068] 计算步骤:

[0069] 1.收集来自用户的反馈数据(包括评分、评论、行为数据等)。

[0070] 2.根据评分标准对每个维度进行加权平均,得出综合的应用价值评分。

[0071] 3.如果用户反馈较少,则结合历史数据和模型预测来推测应用价值。

[0072] 在本申请的实施方式中,记忆分类存储模块104采用Redis、MongoDB和Neo4j分别存储短期、中期和长期记忆,短期记忆存储24小时,中期记忆存储30天,长期记忆永久存储。

在记忆分类存储模块104中,引入一个小型神经网络进行数据分类,以确保数据根据不同的时间尺度被适当存储。记忆分类存储模块104具体根据输入数据的重要性评分来确定数据类型。

[0073] 记忆分类存储模块104通过RAG进行管理便于大模型调用。RAG (Retrieval-Augmented Generation) 机制在本系统中用于高效调用不同类型的存储数据。通过建立索引和标签,RAG能够快速从不同存储系统中检索出所需数据,并与当前模型输入数据结合,以提高生成任务的效率和准确性。

[0074] 在本申请的实施方式中,实时微调或训练模块105采用LoRA技术,每批次处理20-50条高重要性数据,模型基于Transformer,仅更新模型的Query和Value层参数,训练频率自适应调整。LoRA (Low-Rank Adaptation) 技术是一种用于大规模模型微调的高效方法。通过仅更新模型的低秩 (low-rank) 部分参数,LoRA能够在不显著增加计算成本的情况下,使模型适应新的任务。该方法通过引入低秩矩阵作为参数更新的表示形式,减少了传统方法中对全模型参数的更新,从而提高了计算效率。

[0075] 在Transformer架构中,Query和Value层对模型的信息处理和传递起着至关重要的作用。特别是在基于注意力机制的任务中,Query和Value层直接影响到输入数据的表示和模型的输出。通过更新这两层的参数,能够在不改变整个模型架构的情况下,快速适应新任务,提高模型的响应速度和准确度。更新Query和Value层参数能够优化模型在生成任务中的表现,使其在处理输入数据时更有效地进行信息提取和表示。相比于更新其他层(如Encoder或Decoder层),更新这两层能够减少计算复杂度,同时保持模型性能的提升,尤其是在自然语言生成、问答系统等基于Transformer的任务中表现尤为突出。

[0076] 在小批量数据下,能显著提高生成任务的精度和速度,同时避免模型性能的过拟合。

[0077] 在本申请的实施方式中,实时微调或训练模块105还包括自动标注机制,利用交互中的反馈信号作为弱监督信号,无需人工标注。

[0078] 自动标注机制利用机器人的交互行为作为弱监督信号,反馈信号的具体类型包括:

[0079] 传感器数据:机器人在环境中获取的传感器读数,如碰撞检测、距离测量、图像捕获等。

[0080] 操作记录:机器人执行的动作日志,如移动路径、关节角度变化、任务指令执行等。

[0081] 性能指标:任务完成时间、能源消耗、成功率等反映机器人任务执行效果的指标。

[0082] 其他交互信息:如异常事件记录、环境变化响应、与其他机器人或人类的互动信息等,这些也可以作为反馈信号。

[0083] 通过分析机器人的行为数据,利用统计方法(如行为序列分析)识别重要的操作模式和关注点。例如,机器人在某区域反复调整路径可能表示该区域存在障碍物或导航困难,需要重点标注。通过数据清洗和去噪,剔除无关或异常的传感器读数和操作记录,仅保留有效的反馈信号。可以通过多源数据融合(如结合传感器数据、历史操作、环境模型)来提高标注信息的准确性。

[0084] 自动标注机制可以极大降低人工标注的成本,同时通过机器人的交互行为实时生成有效标注,推动模型在实际应用中的快速优化。通过这一机制,机器人能够在实时操作中

获得反馈并进行自我调节,提升其自适应能力与智能水平。

[0085] 在本申请的实施方式中,实时微调或训练模块105还包括渐进知识蒸馏机制,通过将大模型的知识迁移到小模型中,提高小模型的性能。渐进知识蒸馏(Progressive Knowledge Distillation)是一种有效的模型压缩方法,通过将大模型(教师模型)中学习到的知识迁移到小模型(学生模型)中,从而提高小模型的性能。教师模型向学生模型传递知识,提高模型在新数据上的性能,同时控制计算成本。

[0086] 在本申请的实施方式中,模型更新控制模块106实时监测模型的困惑度和用户满意度,当困惑度超过5%或用户满意度低于90%时,自动回滚至上一个稳定版本。

[0087] 困惑度计算是在生成文本后,使用基于Transformer架构的语言模型来评估生成文本的合理性。具体公式为:

$$[0088] \text{Perplexity}(P) = \exp\left(-\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \log P(w_i | w_1, \dots, w_{i-1})\right)$$

[0089] 其中P表示语言模型的预测概率, w_i 为生成文本的第i个单词。

[0090] 用户满意度:是通过分析用户在界面上的评分以及其他间接行为(如任务完成时间、错误率等)来衡量。评分采用1-5分制,行为数据通过分析用户的点击、停留时间和错误率来推算满意度。

[0091] 回滚策略:当困惑度超过5%或用户满意度低于90%时,系统会回滚至上一个稳定版本。回滚过程中,已经更新的参数会被重置为上一个版本的参数,同时清除近期未经过验证的数据更新。回滚后,系统会重新评估模型的性能,决定是否继续训练或恢复当前状态。

[0092] 以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员应该了解,上述实施例不以任何形式限制本发明,凡采用等同替换或等效变换的方式所获得的技术方案,均落在本发明的保护范围内。

基于人脑机制的大型语言模型实时微调或训练系统结构图

图 1

重要性评估评分详细流程图

图 2

实时微调或训练LoRA实现细节图

图 3